

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Турсунов Бобир Ортиқмирзаевич

МАҲАЛЛАЛАРНИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШДА ҲУНАРМАНДЧИЛИК ВА

ТАДБИКОРЛИКНИ ЎРНИ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/OKTABR

